

O'ZBEK MILLIY MUSIQA SAN'ATIDA MAQOMLAR TARIXI

Xolmirzayeva Gulnoza Alijonovna

Ilmiy tadqiqotchi:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10532583>

Kalit so'zlar: milliy kuy-qo'shiqlar, shashmaqom, mahalliy uslublar, ilmfan, madaniyat va ma'naviyat, barkamol avlod, sharq xalqlari, an'anaviy ijrochilik, milliy va evropa cho'lg'u asboblari, xonanda va sozanda, bastakor.

Annotatsiya

Ushbu maqolada O'zbek milliy musiqa san'atida maqomlar tarixi, milliy musiqa ijodiyoti, o'zbek xalqining milliy ma'naviy merosi, milliy qadriyatlar tizimida maqom san'atining mavqei haqida fikrlar bildirilgan bo'lib, xalqimizning milliy urf-odatlarini, an'analari, bayramlari, marosimlari, tarixiy, diniy, falsafiy qarashlari, ijtimoiy hayotda tutgan o'рни va ma'naviy-ma'rifiy g'oyalar mujassamligi bayon etilgan.

Аннотация

В данной статье рассматривается история статуса узбекского национального музыкального искусства, национального музыкального творчества, национального духовного наследия узбекского народа, место статусного искусства в системе национальных ценностей, национальных традиций, традиций нашего народа. матери, праздники, обряды, описаны исторические, религиозные, философские взгляды, их роль в общественной жизни и воплощение духовно-просветительских идей.

Abstract

This article discusses the history of status in Uzbek national music art, national musical creativity, national spiritual heritage of the Uzbek people, the position of status art in the system of national values, national traditions, traditions of our people. mothers, holidays, ceremonies, historical, religious, philosophical views, their role in social life and the embodiment of spiritual and educational ideas are described.

Mustaqilligimizning poydevorini mustahkamlashda, O'zbekistonning buyuk davlatga aylanishida milliy kuy-qo'shiqlar, maqomlar, mahalliy uslublar vositasida ta'lim-tarbiya ishlarini to'g'ri yo'lga qo'yilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Mamlakatimiz taraqqiyotida barkamol avlod tarbiyasiga e'tibori nihoyatda katta ahamiyat kasb etmoqda. Har tomonlama rivojlangan, jismonan va aqlan yetuk shaxsni tarbiyalash bugungi globallashuv jarayonida o'ta dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Buning asosiy sababi O'zbekistonda komil inson tarbiyalash, uning manfaati davlat rivojlanish dasturining asosiy vazifalari qatorida

kiritilganligidandir. Vatanimizning kelajagi bugungi yosh avlodning ilmiy salohiyati, mustaqil va oqilona fikr yurita olishlariga har tomonlama bog'liqligi Davlat dasturlarining ustivor vazifalir qatorida kiritilgan. Shuning uchun ham u mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq shaxs tarbiyasiga, uning ma'naviyatini shakllantirishga alohida e'tibor qaratildi. Zero, ta'lim-tarbiya islohoti maktablarda o'qitiladigan bilin saviyasiga bo'g'liq.

Milliy musiqa ijodiyoti har bir xalqning ulkan ma'anaviy boyligi hisoblanadi. Darhaqiqat, o'zbek xalqining milliy ma'naviy merosi, madaniy boylklari, milliy qadriyatlar tizimida maqom san'ati alohida mavqega ega bo'lib, u xalqimizning milliy urf odatlari, an'analari, bayramlari, marosimlari, tarixiy, diniy, falsafiy qarashlari, ijtimoiy hayotda tutgan o'rni va mavqei, mehnati, badiiy, tarixiy qahramonlik bilan chambarchas bog'liq holda o'zida ma'naviy-ma'rifiy g'oyalarni mujassam etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning "O'zbek milliy maqom san'atini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3391-sonli qarori mamlakatimizda mumtoz musiqa san'atimizni yanada rivojlantirish va har qachongidan ko'ra ko'proq e'tibor berish lozimligini ko'rsatdi. Asrlar davomida ulug' shoir va olimlar, mohir bastakorlar, xofiz va sozandalarning mashaqqatli mehnati va fidoiyligi, ijodiy tafakkuri bilan tobora sayqallanib kelayotgan ushbu noyob san'at nafaqat o'zbek va tojik xalqlarining balki, sharq mamlakatlarida qolaversa dunyo musiqa san'ati va madaniyatida o'ziga xos axamiyatga egaligi bilan e'tibor qozongan. Mumtoz musiqa san'atimiz durdonasi bo'lmish Shashmaqom YUNESKO tomonidan insoniyatning nomoddiy madaniy me'rosi sifatida e'tirof etilib, uning Rerezentativ ro'yxatiga kiritilganining o'zi buning yaqqol tasdig'idir. O'zbekiston va Tojikiston xalqlarining og'zaki an'adagi klassik musiqasi hisoblangan Shashmaqomni to'plash va uni notaga olish ishlari XIX asr oxirlaridan to XX asrning oxirlariga qadar davom ettirilib, uni qayta qayta nashr etilishi mazkur mumtoz musiqa san'atining nechog'lik katta ahamiyatga ega ekanligidan dalolatdir.

XIX asrning oxirlaridan Shashmaqom asarlarini muvofiq ravishda uning kuy qo'shoqlarinimagnit tasmlarga yozib olinishi ulkan ilmiy – madaniy ahamiyatga ega voqea bo'ldi. Bu ishlarning bardavomi sifatida XX asrning oxirlariga kelib sho'rolar iskanjasidan ozod bo'lgan O'rta Osiyo xalqlari XXI asr boshlarida misli kutilmagan islohotlarni o'zida o'tkazdi. Bu musiqa san'ati va ta'limini ham chetlab o'tgan emas. Birgina mamlakatimizning o'zida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli

qarorining qabul qilinishining o'zi, mamlakatimizda 2020 yildan boshlab, aynan maqom ijrochilarini tayyorlash kabi ulkan ishlarni amalga oshirish vazifalarini belgilab berdi. Qolaversa, maqom san'ati asoslarini o'rgatish uchun qulay sharoitlar yaratildi. Buning yorqin misoli sifatida Toshkentda Maqom markazini tashkil etilishi va o'n to'rtta maqom markazi Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent Shahar hamda viloyatlarda bo'linmalarini, shuningdek to'rtta hududda maqom maktablari tashkil etilishi shular jumlasidandir. Qolaversa, har ikki yilda bir marotaba Maqom festivalini, muntazam ravishda ko'rik-tanlovlar hamda maqomlarni yozib olishga doir ishlar amalga oshirilmoqda. Bir so'z bilan aytganda maqom san'atining tom ma'noda moddiy-ma'naviy bazasi yaratildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 18 noyabrdagi "O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarorida milliy musiqani o'rganishni yangi talablar nuqtai nazaridan tahlil qilinishi va qayta ko'rib chiqish belgilangan. Natijada, yoshlarni milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida, intellektual salohiyatli, mustaqil fikrlay oladigan va yuksak ma'naviyatli shaxslar sifatida tarbiyalashda keng imkoniyatlar yaratiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 26 maydagi "Madaniyat va san'at sohasining jamiyat hayotidagi o'rni va ta'sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6000-sonli farmoni, 2017 yil 17 noyabrdagi "O'zbek milliy maqom san'atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3391 sonli, 2018 yil 14 avgustdagi "Yoshlarni ma'naviy -axloqiy va jismonan barkamol etib tarbiyalash , ularga ta'lim -tarbiya berish tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3907-sonli, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 21 noyabrdagi "Maqom san'atiga ixtisoslashtirilgan maktab-internatlarni tashkil etish to'g'risida"gi 940-sonli, 2020 yil 2 sentyabrdagi "Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi 536-sonli qarorlari, shuningdrek, sohaga oid boshqa normative-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni bajarishga ushbu tadqiqot muayyan darajada xizmat qiladi.

Qaror ijrosini ta'minlash yuzasidan ayni vaqtda milliy musiqa madaniyatini har tomonlama rivojlantirish xalqimiz avvalo yosh avlodimizni yuksak insoniytuyg'ular ruhida tarbiyalash , uning estetik didi va tafakkurini shakllantirishda maqom san'atining keng imkoniyatlaridanyetarlicha foydalanish ishlari yo'lga qo'yildi. Shuningdek, ilmiy-nazariy tadqiqotlar, o'quv uslubiy adabiyotlar yaratish, maqom san'atini radio-televideniya, ommaviy axborot vositalari, internet tarmog'i orqali mamlakatimizda vac het ellarda targ'ib etish, maqom ustozlari,

soha olimlari va muttaxassislarining iqtidorli va istiqbolli yosh ijrochilar faoliyatini moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab- quvvatlashishlari amalga oshirilasyotgani quvonarli holdir.

Tarixdan ma'lumki, yer yuzida yashovchi barcha xalqlarning o'z madaniyati va san'ati shuningdek, musiqiy madaniyati mavjud bo'lib, bu o'sha xalqning, millatning ma'naviy boyligi hisoblangan. Ayniqsa sharq xalqlarining musiqiy madaniyati har bir xalq milliy musiqasining asosini tashkil etgan, nazariy va amaliy ijrochilik maktabiga ega bo'lgan. Mustaqilligimizning sharofati ila milliy musiqa va qadriyatlarimiz, urf -odatlarimiz qayta jonlandi, milliy madaniyatimizga bo'lgan e'tibor yanada kuchaydi. Milliy kuy qo'shiqlarimizga milliy san'atimizga e'tibor qaratildi. Shu jumladan, musiqamiz gultoji hisoblanmish Farg'ona- Toshkent maqomlarimiz ham kata e'tibor qaratildi. Buning provardida ixtisoslashgan san'at maktablarida maqom bo'limlari ochildi, O'zbekiston Davlat Konservatoriyasi tasarrufidan an'anaviy ijrochilik bo'limi alohida ajratib olingan holda Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati institutida "Maqom xonandaligi" fakultetiga asos solindi . Hozirgi kunda , an'anaviy o'zbek musiqasi hamda milliy merosimizning rivojlanayotganligi va shakllanayotganiligi bois, maqomlarni katta-yu kichik birdek zavq va ishtiyoq bilan tinglayapti. O'zbek milliy kuy, qo'shiqlari, maqomlari shunday ruhda yaratilganki, tinglagan insonni yurak yuragiga kirib qalbiga ezgulik san'atga mexr tuyg'ularini singdiradi. Sharq xalqlarining musiqiy boyligi bo'lgan maqom: O'zarbayjonda "mug'om", Hindistonda, Pokistonda "raga", deb nomlanadi. Mumtoz musiqa ijrochilikning aniq turkumlari turli davrlarda turli ko'rinishda ijro etilib kelingan va rivojlangan. Maqom atamasi arabcha "Maqom" so'zidan olingan bo'lib, "iste'qomat o'rni", "turar joy" ma'nosini bildiradi. Musiqa lug'atida esa maqom atamasi musiqa cholg'ularida kuy va ashulalarni tashkil etadigan tovushlarning joylashadigan o'rni, ya'ni parda ma'nosini anglatadi. Albatta ijroda tovushsiz yoki aniq pardasiz ijro shakllanmaydi va aniq musiqiy ohangni kashf eta olmaydi. "Maqom" so'zi cholg'u so'zidagi pardalar ya'ni notalarning joylashgan qismi degan ma'noni anglatadi. Chunki maqom aniq pardadan boshlanadigan va tugallanadigan kuy va ashulalar majmuasini ifodalaydi. IV asrning mashxur musiqa nazariyachisi Zaynulobiddin Husayniy "Qonun" asarida maqomga quyidagicha ta'rif beradi: "Sozning dastasiga bog'lanadigan halqasimon to'siqlar ya'ni halqalar "Maqom" deyiladi. Bundan ma'lum bo'ladiki, maqom musiqa cholg'ularining dastasiga bog'lanadigan pardalardir. Shuning uchun Sa'diy Sheroziy va Abdurahmon Jomiyning musiqiy risolalarida maqom so'zining

ekvivalenti sifatida “parda” atamasi qo’llanilgan. XIII-XV asrlarda yozilgan musiqiy risolalarda maqom atamasi “parda” so’ziga teng ma’nodoshi deb ko’rsatiladi. Bundan tashqari, maqom deyilganda musiqa cholg’ularining ijro etiladigan kuyga mos qilib cholg’ularni sozlanishi ham nazarda tutilgan. Maqom – ma’lum lad asosiga mos keladigan va muayyan pardadan boshlanadigan kuy va ashulalar majmuasidir¹. “G’iyosil – lug’at” asarining muallifi maqomni shunday ta’riflaydi: - “Ijro etiladigan kuy va ashulalarning pardasini maqom deydilar”. Maqom atamasi sharq xalqlari musiqasida taxminan IX asrlardan qo’llanila boshlangan. “Maqom” atamasi VIII-X asrlardan Uqlidis, Arastu singari yunon olimlarining musiqa nazariyasiga bag’ishlangan asarlarining arab tiliga tarjima qilinishi natijasida qo’llanila boshlagan. Lekin IX-asrda yashab ijod etgan Yaxyo bin Abu Mansurning musiqa nazariyasiga doir asarida musulmon sharqi xalqlarida yunon musiqa nazariyasidan oldin ham o’z yerlik xalqlarning o’ziga xos musiqa nazariyasi mavjud bo’lganligini aytib o’tadi. Maqomlarning nazariy va amaliy tomonlarini IX-XV asrlarda yashab ijod qilgan al-Kindiy, al-Farobiy, al-Xorazmiy, ibn Sino, al-Urmaviy, ash-Sheroziy, al-Xusayniy al-Marvaziy singari ulig’ olimlarning ko’plab asarlarida chuqur ilmiy sharxlar bilan asoslab berilgan. O’rta osiyo xalqlarining XVI–XIX asrlarga doir madaniyat tarixi bilamizki, manbalarda yaxshi yoritilmagan. XVI asrdan boshlab o’rta asr sharq fani va madaniyatida Islom dinining ta’siri kuchaya boradi. Shu davrlarda yaratilgan fan va san’atga oid risolalarda ta’siri kuchlidir. Maqomlar ko’pchilik Sharq xalqlarida juda Qadim zamonlardan mavjud bo’lgan, professional sozanda va xonandalar tomonidan yaratigan musiqa janridir. Ular har bir xalqning o’ziga xos musiqa boylklari asosida yaratilgan va uzoq madaniy- tarixiy taraqqiyot jarayonida mustaqil janr sifatida yuzaga kelgan.

Maqomlar Sharq xalqlarining musiqa merosida juda katta o’rin tutadi. Shuning uchun ham maqom masalasi musiqashunos va sharqshunos olimlarning diqqatini ko’pdan beri o’ziga jalb etib keldi va bu masala musiqa madaniyatimizda juda katta tarixiy, ilmiy va amaliy jihatdan ta’sir ko’rsatdi. Sharq musiqa madaniyatiga oid tarixiy-nazariy asarlar va tarixiy- adabiy xarakterdagi manbalarning ko’plarida maqomlar masalasiga alohida ahamiyat berilgan. Ko’pgina musiqashunos olimlar maqomlarga munosabatlarini hamda ular haqida o’zlarining ma’lum fikrlarini bildirib kelganlar. Maqomlar xalq musiqasiga asoslanadi, ular negizida ko’pgina musiqa asarlari yaratilgan. Maqomlarning ham nazariy va amaliy tomonlari bor. Ularning nazariy jihatlari Sharq musiqasiga bag’ishlangan risolalarda o’z aksini topgan. Shuni aytish

kerakki, Sharq olamida maqom tizimlarining paydo bo'lishi uchun zarur omillar IX-X asrlarda yuzaga kelgan edi. Zero bu asrlarga kelib o'zida ilmiy- ijodiy kuchlarni bir makonda mujassam etgan Bag'dod, Damashq, Samarqand, Buxoro, Urganch, Farg'ona, Toshkent kabi yangi tipdagi shaharlar uzil-kesil shakllandi. Shuni ta'kidlash joizki, Markaziy Osiyo shaharlari umum savodxonlik markazlari ham edi Aholi orasida istiqomat qilayotgan shahar bilan faxrlanish ijtimoiy tuyg'ulari shakllangan bo'lib, aynan shu davrlardan boshlab olimu fozillarga, san'atkoru-shoirlarga o'zlari tug'ilib o'sgan shahar nomini nisbat berish (Buxoriy, Termiziy, Samarqandiy, Shoshiy, Nasafiy, Zamaxshariy kabi) an'anasi yuzaga kelgan edi. Movarounnahr diyorida jahon ilmu-fani rivojiga ulkan hissa qo'shgan Xorazmiy, Farg'oniy, Forobiy, Beruniy kabi qomusiy allomalar yetishib chiqdi. Buyuk vatandoshlarimiz – Abu Abdullo Xorazmiy (780-850), Ahmad Farg'oniy (797-865) va Abu Rayhon Beruniylarning (973-1048) ilmiy faoliyatlari bois aniq fanlar (algebra, astronomiya, geometriya) rivojlandi, Sharq xalqlari orasida ishq falsafasi bilan yo'g'rilgan komil inson ta'limoti keng yoyildi va uning ijobiy ta'siri badiiy ijod jabhalarida ham ko'rina boshladi. Aynan shu davrlarga kelib nafislar davrasida samo' (qalban zavqli tinglash) amaliyoti keng yoyildi, musiqaga tasavvuf namoyandalari tomonidan nozik ta'riflar berildi. Jumladan, taniqli muhaddis, shayx Abu Bakr Buxoriy-Kalobodiyning (vaf. 994 y.) "nag'ma – jon quvvati va ruh ozig'iturur" iborasi mazmunan teranligi bilan musiqa haqida shakllanayotgan ko'pgina qarashlarga muhim asos bo'ldi. Bu ibora hozirga qadar ham musiqaga berilgan chuqur ma'noli go'zal ta'riflar qatorida ma'lum va mashhurdir. Ayni paytda kasbiy musiqa qatlami yangi bosqichga yuksaldi, musiqa ilmi alohida fan sifatida uzil-kesil shakllandi. Bu davrga kelib kasbiy musiqachilarning maqomi baland bo'lganligining guvohi bo'lamiz. Jumladan, saroylarda nomlari Sharq olamida mashhur xonanda va sozanda-bastakorlarning faoliyat ko'rsatishlari oddiy holga aylangan edi. Xalifalar ularga izzat-ikrom namunalarini ko'rsatganliklari haqida yozma manbalarda ko'plab ma'lumotlar uchraydi. Xususan, al-Isfahoniyning "Kitobul-ag'oniy" ("Qo'shiqlar kitobi") da qayd qilinishicha, xalifa Xorun ar-Rashid (786-809) saroyida Ibrohim al-Mavsiliy, Ishoq al-Mavsiliy, Ibn Jomiy kabi atoqli san'atkorlar o'zlarining noyob xonandalik va bastakorlik iste'dodlari bilan ko'p olqishlarga sazovor bo'lganlar. Shuningdek, bu davrda eng yaxshi ashulani tanlab olishga qaratilgan o'ziga xos ko'rik-tanlovlar ham o'tkazilib turilgan. Bizning diyorumizda ham kasbiy musiqachilar maqomi baland bo'lganligini IX asr oxiri - X asr birinchi yarmida Buxoroda faoliyat ko'rsatgan Abu Abdulloh Ja'far Rudakiy (860-941), Alibek Tanburiy, Abulabbos Baxtiyor, Abu Nasr Mutrib

kabi san'atkorlar misolida ko'rish mumkin. Xususan, iste'dodli shoir, mahoratli sozanda va xushovoz xonanda Abu Abdulloh Rudakiy Buxoro hokimi Nasr II ibn Ahmad Somoniy (914-943) saroyida xizmat qilgan. Sharq musiqa ilmining asoschisi va, ayni paytda, mohir musiqa amaliyotchisi Abu Nasr Forobiyning (873-950) nomi esa butun Sharq olamining yirik shaharlarida mashhur bo'lgan. Forobiy Damashqda bo'lgan paytida Amir Sayfuddavla ibn Hamdon unga yaxshi munosabatda bo'lgan. Ibn Xallikon (1211-1282) bergan ma'lumotga ko'ra, Forobiy Halab shahrining 11 amiri bo'lgan Sayfuddavla ibn Xamdon (916-964) huzurida juda katta obro'-e'tibor qozongan. Quyidagi mashhur rivoyat ham Ibn Xallikon tomonidan bayon etiladi: "Sayfuddavla mutribu mashshoqlarni chaqirtiradi. Chorlangan mashshoqlar qaysi kuyni mashq qilsa, Abu Nasr, sen falon joyda falon xatoga yo'l qo'yding, deb uning kamchiligini ko'rsatib turadi. Buni ko'rib, Sayfuddavla Abu Nasrdan – bu san'atdan ham xabaring bormi, deyman – deb so'raydi, - Ha, – dedi Abu Nasr, u shunday dedi-yu, belidagi to'rvasini ochib, undan bir necha cho'p oldi, ularni bir-biriga uladi, so'ng chalib mashq qila boshlagan edi, davrada o'tirganlar o'zlarini tutolmay kula boshlashdi. Keyin olim o'sha cho'plarni boshqacha qilib birlashtirib chalgan edi, yig'ilganlar piq-piq yig'lashga tushishdi. Olim cho'plarni boshqacha tartibga solib chalgan edi amirdan tortib darvozabongacha hamma dong qotib uxlab qoldi. Abu Nasr esa fursatdan foydalanib, saroydan chiqib ketdi"

Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda maqom xususidagi ta'riflarga quyidagilarni qo'shimcha etish mumkin:

1) Maqom - bu sadolarda in'ikos etgan hikmatlardir. Insonning ruhiy-ma'naviy kamoloti sari yuksalishi va shu tariqa chin Haqiqatga erishuvi bu hikmatlar o'zagini tashkil etadi.

2) Maqom bu tariqat bosqichlarining o'ziga xos musiqiy ifodasi bo'lgan mukammal pardalar uyushmasi va shu asosda berilgan kuy mavzusini ma'lum yo'sinda (quyidan yuqoriga qarab izchil) rivojlantirish uslubidir.

Maqom borasidagi ushbu qo'shimcha izoh nafaqat O'n ikki maqom, balki Shashmaqom, Xorazm maqomlari va Farg'ona-Toshkent maqom yo'llariga ham bevosita dahldordir. Bu o'rinda, ularning tarkibiy qismlarida "Maqom" so'zi bilan birga yana "sam", "gardun", "qalandar", "samandar", "giryay", "nola", "charx", "faryod", "soqiynoma" kabi ko'plab tasavvuf islohotlarining qo'llanishi, shuningdek, asosiy aytim yo'llarida yuksak ishq (Hofiz, Jomiy, Sakkokiy, Lutfiy, Navoiy, Mashrab, Bedil va b.) mazmunidagi g'azallarning kuylanib kelinishi, "sof" musiqiy jihatdan esa mukammal parda yo'llari asosida (tariqat jarayonlarining badiiy aksi o'laroq) kuy mavzularini bir tartibda izchil rivojlantirib, ularning avj

sifatlarini namoyon etish tamoyili kabi omillarni dalillar qatorida keltirish mumkin. Lekin eng muhim dalil, bu buyuk ishq dardi bilan yo'g'rilgan maqomlar musiqasidir. Chunki, bu musiqa mazmunida pok ruhiyatning asl Go'zallik, chin Haqiqat sari ma'naviy uruji o'z ifodasini topdi. Binobarin, maqomlarning asrlar osha o'z badiiy qiymatini yo'qotmasligi va ayni paytda, millionlab odamlar qalbidan o'rin olganligining asl sabablaridan biri ham ularning teran ma'nolarga yo'g'rilgan go'zal navolari hamda beqiyos shakl-shamoyillari bilan izohlanadi. Zero, maqomlar insonlardagi pokiza tuyg'ularni uyg'otuvchi, ruhiyatni nafs to'siqlari osha asl maqomlar sari yuksalishga da'vat etuvchi ma'naviy navolardir. Maqomlar tarixini o'zaro farqli ikki yirik davrga ajratish mumkin. Birinchi davrni maqomlarning qadimiy kelib chiqish ildizlari, dastlabki kuy-ohang qatlamlari tashkil etadi. Tabiiyki, bu davrda tom ma'nodagi maqomlar bo'lmagan. Zotan, bizgacha yetib kelgan maqomot tizimlarining shakllanish jarayonlari ijtimoiy-madaniy taraqqiyotning ma'lum bosqichiga dahldor bo'lib, bu ikkinchi davrni tashkil etadi. Maqom kuy-ohanglarining qadimiy qatlamlarini o'rganishga ko'mak bo'luvchi maxsus musiqiy risolalar yo'q. Ammo "Shashmaqom", "Xorazm maqomlari" va "Farg'ona - Toshkent maqom yo'llari" – bu borada tasavvur beradigan muhim manbalar sanaladi. Zero, maqom kuylarining xususiy "tip" tuzilishi ular tarkibida uyg'unlashgan turli davr musiqiy qatlamlarini aniqlab olishga imkon beradi. Olimlar orasida mavjud qarashlarga ko'ra, maqomlarning eng qadimiy namunalari payg'ambarlardan meros qolgan. Bu haqda XVI asr ikkinchi yarmi XVII asr birinchi choragida yashab ijod etgan vatandoshimiz, mashhur musiqachi va olim Darvish Ali Changiyning "Tuhfat us-surur" nomli risolasida ma'lumotlar bor. Maqomlarda mavjud muhim musiqiy qatlamni xalq og'zaki musiqa ijodiyotining ko'hna namunalari tashkil etadi. Hayratlanarli tomoni shundaki, maqomlarda xalq musiqasining hatto eng qadimiy namunalariga oid "izlari" ham saqlangan. Xususan, bu izlarni bizgacha yetib kelgan Navro'zi ajam, Navro'zi xoro, Navro'zi sabo nomli maqom asarlarida ko'ramiz. Bu asarlarning kuy negizlarida mutaxassis olimlar tomonidan "xalq kuyining eng qadimiy namunasi" ("birlamchi chiziq" – G.Shenker) tarzida tasnif etilishicha oqim kuy-ohanglari yaqqol namoyon bo'ladi. Bu hol bejiz emas, albatta. Ko'pgina Sharq xalqlari uzoq o'tmishdan buyon Navro'z bayramini nishonlash munosabati bilan ma'lum kuy va ashulalarni ijro etganlar. O'ziga xos mavsumiy marosim musiqasi sifatida xalq an'anaviy hayotidan o'rin olgan bu toifa kuylar keyinchalik maqom tizimlariga kiritilib, o'zining yuksak rivojlangan ko'rinishlariga ega bo'lganligi aniq. Maqom manbalari qatorida "goh" (ya'ni Dugoh, Segoh, Chorgoh, Panjgoh shaklidagi) kuy

tuzilmalari ham e'tiborga molik. Aksariyat olimlar bu kuylarni qadimiy kitoblarni ma'lum ohanglarda o'qish an'anasiga dahldorligini, shu jumladan, "Avesto"dagi "got" madhiyalariga borib taqalishini faraz qiladilar. Bu o'rinda Avestodagi "Catheha" so'zi keyinchalik dariy (forsiy) tiliga "Gah" shaklida o'tganligi va yana qator holatlar inobatga olinadi. Ammo etnomusiqashunoslik sohasidagi so'nggi natijalar "goh" kuylarining ildizlari faraz etilayotgan davrlardan ham qadimiyroq ekanligini ko'rsatmoqda. Xususan, Farg'ona-Toshkent maqomlaridan Dugoh Husayniy I kuyi negizida ikki tayanch pardali ohang tuzilmasi, Segoh cholg'u kuyida, shuningdek, Shashmaqomning Tasnifi Segoh, Xorazm Segoh maqomining Tani Maqom qismlarida uch tayanch pardali ohang tuzilmalari bor. Bunday tayanch tovushli kuy namunalari xalq musiqiy tafakkurining dastlabki kurtaklari hisoblanadi. Garchand, maqomlarda qadimiylikka oid ko'plab musiqiy yodgorliklarning unsurlari topilsa ham, ular asl holida qayta jonlanishiga kafolat yo'q. Demak, maqomlarning eng qadimiy tarixi aslida tom ma'nodagi maqomlar tarixi bo'lmay, balki ko'proq ularning kelib chiqish manbalari bo'lgan ko'hna davr kuy qatlamlariga dahldordir. Xuddi ana shu turli qatlam musiqa namunalari asosida usluban badiiy yaxlit maqom tizimlarining shakllanish davrlarida bevosita mumtoz maqomlar tarixi ham boshlanadi. Dastlabki maqom tizimlari qachon va qanday shaklda bo'lganligi xususida aniq ma'lumotlarga ega emasmiz. Bu borada sosoniylar saroyida (shoh Xusrav Parviz davrida – 590-628) xizmat qilgan mashhur musiqachi Borbad (vaf. 627) ijodiy merosi, xususan, unga nisbat beriladigan "Xusravoniy" tizimi diqqatni o'ziga jalb etadi. Musiqashunos olimlar "Xusravoniy" tizimi keyinchalik maqomot tizimlari yuzaga kelishida asos bo'lganligi, uning maqomlar shakllanishiga ta'sir etganligini taxmin qiladilar. Zotan, salobatli maqom tizimlarining yuzaga kelishi kishilik jamiyati taraqqiyotining ma'lum bosqichi bilan shartlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O.Ibrohimov "Maqom asoslari". O'quv qo'llanma. –T, 2018. -159 b.
2. O' Ramazonova "Maqom yakka xonandaligi" o`quv qo`llanma. Buxoro sh. Durдона nashriyoti, - 2022. – 212 b.
3. Ishoq Pajabiy. «Maqomlar». San'at nashriyoti, Toshkent- 2006 yil.
4. I.Akbapov. «Musiqqa lo'g'ati». Toshkent-1987 yil.
5. Otanazap Matyoqubov. « Maqomot». Toshkent-2004.
6. Yusupov E. "Yoshlarning ma'naviy kamoloti" T.1996y
7. Zamira Suyunova.Yosh xonandalar talqinida so'z talaffuzi muammolari. Ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari.Toshkent-2006 yil.23 bet.

